

Курман Тетяна Вікторівна, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

Розвиток агровольтаїки як інтегрованої технологічно-інноваційної моделі поєднання сільськогосподарського виробництва та генерування відновлювальної енергії (сонячної, вітрової) на одній земельній ділянці набуває особливої актуальності в умовах загострення глобальних безпекових викликів та активізації євроінтеграційних процесів. Сучасні загрози і виклики у сфері продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки зумовлюють необхідність пошуку інноваційних рішень, здатних забезпечити їх синергетичне подолання. У цьому контексті агровольтаїка виступає ефективним інструментом досягнення цілей сталого розвитку, проголошених Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року».

Насамперед, в умовах енергетичної нестабільності й зменшення світових запасів викопних енергетичних ресурсів агровольтаїка сприяє децентралізації енергогенерації, підвищенню енергетичної автономності аграрного сектору, ефективному використанню земельних ресурсів агросфери шляхом одночасного виробництва на них сільськогосподарської продукції та електроенергії, що набуває особливої актуальності в умовах зменшення обсягів придатних до сільськогосподарського освоєння земель внаслідок кліматичних змін і триваючих воєнних дій на території нашої держави.

Водночас, агровольтаїка має значний потенціал у контексті забезпечення продовольчої безпеки. Агровольтаїчне обладнання здатне створювати мікрокліматичні умови, зменшувати негативний вплив екстремальних погодних явищ, знижувати випаровування вологи, захищати врожай від прямих сонячних променів, таким чином підвищуючи стійкість агроecosystem. Встановлення такого обладнання на пасовищах створює сприятливі умови як для росту кормової бази, так і для відпочинку худоби у спеку, забезпечуючи затінок. Сільськогосподарські угіддя при цьому не вилучаються з аграрного виробництва, вони продовжують паралельно використовуватися для ведення тваринництва і рослинництва, що є вкрай важливим в умовах кліматичних змін і деградації природних ресурсів агросфери.

Окрім того, розвиток агровольтаїки цілком відповідає взятим Україною зобов'язанням в рамках Паризької угоди, а також стратегічним орієнтирам і цілям САП ЄС у сфері «зеленої» трансформації, декарбонізації економіки та впровадження відновлюваних джерел енергії. Імплементация відповідних

стандартів і практик, як вбачається, сприятиме гармонізації національного законодавства з *acquis communautaire*, підвищенню інвестиційної привабливості аграрного сектору та інтеграції у спільний енергетичний ринок ЄС.

До того ж, агровольтаїка здатна забезпечити мультиплікативний соціально-економічний ефект, включаючи створення нових робочих місць, розвиток сільських територій та підвищення рівня їх енергетичної незалежності. Її впровадження також сприятиме диверсифікації доходів агровиробників, що є важливим чинником підвищення їхньої економічної стійкості.

Таким чином, розвиток агровольтаїки є обґрунтованою й стратегічно доцільною відповіддю на сучасні безпекові виклики, що поєднує вирішення питань енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки з реалізацією євроінтеграційного курсу.

Водночас визначальним для розвитку агровольтаїки в Україні має стати вдосконалення правового регулювання відносин у вказаній сфері. У зв'язку з цим нагальним завданням юридичної науки стає опрацювання ефективного правового механізму регулювання відносин у сфері впровадження і здійснення агровольтаїки як інноваційної технології, що поєднує аграрне виробництво й альтернативну енергетику на землях сільськогосподарського призначення й при цьому сприяє досягненню Глобальних цілей сталого розвитку в агросфері.

З метою стимулювання розвитку агровольтаїки в Україні доцільним є впровадження комплексного, холістичного підходу, що передбачає реалізацію таких взаємопов'язаних організаційно-правових заходів: (а) насамперед, прийняття Стратегії розвитку агровольтаїки в Україні [1] як базового програмного документа, який визначатиме стратегічні пріоритети, ключові напрями, операційний план заходів, а також джерела фінансування та інституційне забезпечення державної політики у даній сфері. В подальшому доцільним вбачається розробка спеціального Закону України «Про агровольтаїку», що визначить понятійно-категоріальний апарат, суб'єктів агровольтаїки, умови та вимоги до ведення даної діяльності, а також системне узгодження з його положеннями чинного енергетичного законодавства (Закону України «Про альтернативні джерела енергії» тощо); (б) внесення змін до земельного законодавства, передусім до Земельного кодексу України, з метою врегулювання питань цільового використання земель сільськогосподарського призначення для потреб агровольтаїки, визначення умов і вимог здійснення агровольтаїчного землекористування, заходів з охорони земель і ґрунтів як у процесі такого використання, так і після цього; (в) потребує вдосконалення агропротекційне законодавство, зокрема Закон України «Про засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» у частині запровадження механізмів державної та грантової підтримки аграрних товаровиробників, які впроваджують агровольтаїчні технології. Серед напрямів використання вказаної підтримки: фінансування придбання та монтажу агровольтаїчного обладнання, підготовки й підвищення кваліфікації кадрів, надання дорадчих послуг та ін. Водночас доцільним є внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення особливостей і пільг для аграрних товаровиробників, які здійснюють діяльність у сфері агровольтаїки; (г)

важливим напрямом є подальша адаптація національного законодавства до вимог *acquis communautaire* ЄС, зокрема у сфері відновлюваної енергетики та сталого сільського розвитку. Це передбачає імплементацію європейських і міжнародних стандартів агровольтаїки, врахування прогресивного зарубіжного досвіду, а також розвиток міжнародного співробітництва у даній сфері.

Реалізація зазначених організаційно-правових заходів, як вбачається, сприятиме формуванню цілісного правового механізму розвитку агровольтаїки в Україні, підвищенню енергетичної стабільності держави, ефективності використання земельних ресурсів та забезпеченню сталого розвитку агросфери в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в умовах сучасних глобальних безпекових викликів.

Список використаних джерел

1. Курман Т. В. Агровольтаїка як засіб забезпечення сталого розвитку агросфери: актуальні правові питання. *Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні*: зб. тез міжнар. міжгалуз. конф. (м. Київ, 8 квіт. 2025 р.) / МОН, НЮУ ім. Ярослава Мудрого та ін. Київ, 2025. С. 104-106.